

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ИХ ЛЕЧЕНИЯ

Адизов Исроил Шукурович

Бухарский филиал Республиканского специализированного онкологического и
радиологического научно-практического медицинского центра

адизовисроил@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7916915>

Ранняя диагностика актуальна при всех обстоятельствах и улучшает показатели выживаемости при многих видах онкологических заболеваний. Программы, направленные на содействие развитию ранней и точной диагностики, успешно реализуются в самых разных странах независимо от уровней дохода, нередко в рамках совместных усилий правительственных органов, гражданского общества и неправительственных организаций с участием родительских объединений, которые играют важную роль. Рак у детей сопровождается рядом тревожных симптомов, включая лихорадку, сильную и стойкую головную боль, боль в костях и потерю веса, которые могут заметить члены семьи и квалифицированные специалисты по оказанию услуг первичной медико-санитарной помощи.

Скрининг, как правило, не является эффективным методом выявления рака у детей. В отдельных случаях возможность проведения скрининга может быть рассмотрена, если речь идет о группах повышенного риска. Например, некоторые раковые заболевания глаз у детей могут быть вызваны наследственной мутацией, и, если такая мутация или болезнь выявляется у членов семьи ребенка с ретинобластомой, им может быть предложено пройти генетическое консультирование в сочетании с мониторингом состояния братьев и сестер заболевшего с регулярным обследованием органов зрения на ранних этапах жизни. Генетические факторы имеют значение лишь в небольшой доле случаев заболевания детей раком. При этом не имеется качественных фактических данных, которые могли бы подтвердить необходимость осуществления программ скрининга всего детского населения.

Правильный диагноз крайне важен при назначении соответствующего курса лечения для определенного вида и стадии рака. Стандартная терапия включает химиотерапию, хирургическое вмешательство и/или лучевую терапию. Необходимо также уделять особое внимание непрерывному физическому и когнитивному развитию детей, а также их питанию, что требует наличия специализированной междисциплинарной группы. Доступность эффективной диагностики, лабораторного исследования образцов, основных лекарственных средств, препаратов крови, лучевой терапии, технологий, психосоциальной помощи и симптоматической терапии во всем мире неодинакова и не обеспечивает соблюдения принципа справедливости.

Вместе с тем, более 80% детей с онкологическими заболеваниями можно вылечить в тех случаях, когда медицинские услуги для лечения детского рака доступны. Например, медикаментозное лечение включает назначение недорогих препаратов-дженериков, внесенных в разработанный ВОЗ перечень основных лекарственных средств для детей. Дети, прошедшие курс лечения, нуждаются в постоянном медицинском наблюдении для выявления возможного рецидива и контроля за любыми возможными

долгосрочными неблагоприятными последствиями лечения.

Паллиативная помощь заключается в облегчении вызванных раком симптомов и улучшении качества жизни пациентов и их семей. Не все дети, заболевшие раком, могут быть излечены, однако облегчить страдания можно в каждом случае. Оказание педиатрической паллиативной помощи считается одним из основных компонентов комплексной медико-санитарной помощи. Оно должно быть предусмотрено с момента диагностирования заболевания и продолжаться в течение всего времени лечения и ухода за больным независимо от того, получает ли ребенок терапию с целью излечения или нет.

Программы паллиативной помощи могут осуществляться как на базе местного сообщества, так и на дому для купирования боли и оказания психосоциальной поддержки пациентам и членам их семей. Для облегчения умеренных и сильных болей при раке, которые возникают у более чем 80% онкологических пациентов в терминальной стадии, должен быть обеспечен надлежащий доступ к пероральному морфину и другим обезболивающим препаратам.

В 2018 г. ВОЗ при поддержке Детской научно-исследовательской больницы Св. Иуды учредила Глобальную инициативу по борьбе против детского рака, призванную обеспечить руководство и оказание технической помощи правительствам в подготовке высококачественных программ в отношении рака у детей и закреплении их положительных результатов [4]. Цель инициативы состоит в том, чтобы к 2030 г. довести показатель выживаемости всех больных раком детей как минимум до 60%. Это означает увеличение показателя эффективности лечения примерно вдвое и спасение еще одного миллиона жизней в ближайшие десять лет.

Для содействия реализации Глобальной инициативы были разработаны механизм CureAll и сопутствующий комплекс технических мер, который призван помочь правительствам и другим заинтересованным сторонам в проведении оценки их текущего потенциала, установлении приоритетов, формировании инвестиционных портфелей, разработке основанных на фактических данных стандартов медико-санитарной помощи и мониторинге прогресса. Был создан портал для обмена информацией, призванный содействовать обмену опытом и знаниями между странами и партнерами.

В декабре 2021 г. ВОЗ и Детская научно-исследовательская больница Св. Иуды создали Глобальную платформу по обеспечению доступа к препаратам для лечения детей с онкологическими заболеваниями, которая является первой в своем роде, в целях обеспечения бесперебойного снабжения высококачественными лекарственными препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей и оказания всесторонней поддержки при выборе лекарственных средств и их предоставлении в соответствии с наилучшими стандартами оказания медицинской помощи.

ВОЗ и Международное агентство по изучению рака (МАИР) осуществляют сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими организациями системы ООН и партнерами в целях:

- повышения политической приверженности делу борьбы с раком у детей;
- оказания содействия правительствам в создании качественных онкологических центров и их региональных филиалов для обеспечения ранней и точной диагностики и

эффективного лечения;

- разработки стандартов и инструментов, определяющих порядок планирования и осуществления вмешательств в отношении ранней диагностики, лечения, оказания паллиативной помощи и помощи пациентам, перенесшим рак;
- расширения доступа к основным лекарственным средствам и технологиям; и
- оказания содействия правительствам в обеспечении защиты семей с больными раком детьми от финансового ущерба и социальной изоляции вследствие необходимости ухода за больными детьми.

Нейтрофильные лейкоциты – самая многочисленная по-пуляция лейкоцитов, именно они являются одним из пер-вых клеточных барьеров, который препятствует проник-новению и распространению инфекции в организме. Эти клетки терминально дифференцированы, у них короткая продолжительность жизни и низкий уровень экспрессии ге-нов. Попадая в кровеносное русло, они уже имеют весь необ-ходимый для уничтожения микроорганизмов набор белков. В случае возникновения инфекции нейтрофилы под вли-янием сигнальных цитокинов направляются в инфициро-ванные ткани, где сталкиваются с вторгшимися микробами. Это столкновение приводит к активации нейтрофилов и по-глощению патогена фагосомой. В фагосоме для антимикроб-ной активности требуются два события. Во-первых, предва-рительно синтезированные субъединицы NADPH-оксидазы собираются на фагосомальной мембране и передают элек-троны кислороду с образованием супероксидных анионов. Они самопроизвольно или каталитически дисмутируют с образованием диоксида углерода и перекиси водорода. В со-вокупности супероксидные анионы, диоксид углерода и пе-рекись водорода называются активными формами кисло-рода (АФК).

References:

1. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA // European Journal of Molecular medicine Volume 2, No.2, March 2022 Published by eJournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
2. Sultanova L.D. Features of the Dynamics of Morphological Changes in the Liver of Laboratory Animals Under Experimental Acute Irradiation // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2022. - Volume 3, Issue 2. - 1217-1235 p. (Impact Factor - 7,565).
3. Sultanova L.D., Teshaeв Sh.J. Morphological Features of the Effect of Acute Radiation on the Thymus of Experimental Animals Results of Study in Dynamics // Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. - 2022. - Volume 01, Issue 05. - 70-78 p. (Impact Factor - 8,7).